

УДК 796.03 (091)

Н 52

Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система підготовки спортсменів : зб. наук. пр. XI Всеукр. студент. наук.-метод. конф. (4 квіт. 2025 р.) / за ред. Н. В. Москаленко, В. В. Приходько, Н. Г. Долбишева, Н. А. Нестеренко, Н. Л. Коваленко ; Укр. держ. ун-т науки і технологій, ННІ «Придніпров. держ. акад. фізич. культури і спорту. – Дніпро, 2025. – 510 с.

Редакційна колегія:

Москаленко Н.В. – д.фіз.вих., професор;
Приходько В.В. – д.пед.н., професор;
Долбишева Н.Г. – к.фіз.вих., професор;
Нестеренко Н.А. – к.фіз.вих., доцент;
Коваленко Н.Л. – к.філол.н, доцент.

Сучасний спортивний простір стрімко розвивається, і неолімпійські види спорту відіграють у ньому дедалі вагомішу роль. Вони не лише формують нові підходи до фізичної культури, але й активно впливають на соціальні, економічні та культурні процеси в суспільстві. Неолімпійський спорт виступає унікальною платформою для самореалізації спортсменів, розвитку інноваційних форм тренувального процесу та управління спортивними організаціями.

Тематика конференції «Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система підготовки спортсменів» охоплює широкий спектр наукових і практичних питань. Учасники конференції досліджують історичні витoki і трансформації неолімпійських видів спорту, аналізують сучасні управлінські моделі, а також діляться досвідом у сфері підготовки спортсменів до змагань на національному та міжнародному рівнях.

Публікації, представлені у цьому збірнику, стануть корисними для дослідників, практиків і студентів, а також сприятимуть подальшому науковому діалогу та пошуку ефективних рішень у сфері неолімпійського спорту.

Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, достовірність фактів і посилань несуть автори публікацій.

© Укр. держ. ун-т науки і технологій,
ННІ «Придніпров. держ. акад. фізич. культури і спорту, 2025

Проць Максим РАННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМАНД З ФУТЗАЛУ <i>Науковий керівник: Максим'як Василь</i>	78
Рубльов Кирило ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ТА СИЛОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ В ПАУЕРЛІФТИНГУ. МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ ТА ВПЛИВ НА СПОРТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ <i>Науковий керівник: Рожеченко Віктор</i>	81
Рухло Нікіта ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ У ПАУЕРЛІФТИНГУ <i>Науковий керівник: Чоботько Ігор</i>	87
Сміян Діана ВПЛИВ МУЗИЧНО-РИТМІЧНИХ ЗАНЯТЬ НА ТАНЦЮВАЛЬНУ ПЛАСТИКУ ДІВЧАТОК 6-7 РОКІВ <i>Науковий керівник: Гончар Лілія</i>	92
Хліборолова Поліна РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТ 4-6 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЕСТЕТИЧНОЮ ГРУПОВОЮ ГІМНАСТИКОЮ <i>Науковий керівник: Шкарупіло Павло</i>	102
Шилова Анастасія СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ТАНЦЮВАЛЬНИХ ПАР ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ЛАТІНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ПРОГРАМИ <i>Науковий керівник: Бондаренко Ірина</i>	111

РОЗДІЛ 3. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Алексютенко Валерія ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КУНГ-ФУ ЯК ВИДУ СПОРТУ <i>Науковий керівник: Сологубова Світлана</i>	119
Бакала Аліна ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО РУКОПАШУ «СПАС» ТА ЙОГО РОЗВИТОК У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ <i>Науковий керівник: Родіна Юлія</i>	127
Бойко Катерина ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ПІКЛБОЛУ <i>Науковий керівник: Ханюкова Ольга</i>	135
Болотова Даніта МІСЦЕ СПОРТИВНОЇ АКРОБАТИКИ В СУЧАСНОМУ НЕОЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ: ВІД ІСТОРІЇ ДО ІННОВАЦІЙ <i>Науковий керівник: Бондаренко Ірина</i>	141
Варченко-Пікінер Ніколетт ІСТОРІЯ І РОЗВИТОК БАЛЬНИХ ТАНЦІВ <i>Науковий керівник: Шиян Володимир</i>	147

ІСТОРИЯ І РОЗВИТОК БАЛЬНИХ ТАНЦІВ

Варченко-Пікінер Ніколетт

Будівельний факультет, СВО бакалавр

Науковий керівник: к. фіз. вих., доцент Шиян Володимир

Український державний університет науки і технологій

ННІ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,

м. Дніпро

Анотація: у статті представлено огляд історії та розвитку бальних танців, що охоплює їх еволюцію як в Україні, так і за кордоном. Крім того, розглянуто, як заняття бальною хореографією впливають на фізичний стан дітей та підлітків.

Ключові слова: бальні танці, фізичний стан, історія, розвиток, хореографія.

Постановка проблеми: Бальні танці – це не лише елегантна, а й захоплива форма мистецтва, яка не втрачає своєї актуальності серед поколінь людей, а й важливим видом фізичної активності, що суттєво впливає на фізичний розвиток дітей з раннього віку. Розширення знань про цей вид фізичної активності може збагатити культурний досвід, а також допомогти краще зрозуміти його вплив на організм дітей та підлітків. Саме тому ця тема дослідження є актуальною.

Мета дослідження: дослідити історичний розвиток бальних танців в Україні та світі, а також вплив бальних танців на фізичний стан дітей та підлітків.

Аналіз літературних джерел і публікацій. Бальні танці мають свої корені у народних танцювальних традиціях, що згодом зазнали трансформації під впливом норм етикету. У середньовіччі, з розвитком рицарської культури, починають формуватися перші світські танці, які використовувалися в процесіях та вуличних балетах на півдні Франції [1].

У XIII-XIV ст. під час театралізованих свят формуються майбутні бальні танці, що поступово еволюціонують від народних хореографічних сцен до складних танців-променадів.

У XVI ст. з'являються перші описи цих танців, зокрема, в книзі Туано Арбо "Орхезографія", де особлива увага приділена бранлю — популярному народному танцю, який став основою для розвитку бальної хореографії [2].

Існують дві програми бальних танців, які нині є основою українських та міжнародних змагань

1) Стандартна програма танців (табл. 1)

Таблиця 1

Характеристика танців, що входять до стандартної програми

Назва танцю	Характеристика танцю
Повільний вальс	Виник у 1923-1924 роках із впливом віденського вальсу та бостону. Характеризується плавними рухами й темпом 30 тактів на хвилину.
Танго	Зародився в 1910 році під впливом африканських та іспанських традицій. Має темп 32-33 такти на хвилину та чіткий ритм.
Віденський вальс	Розвинувся з німецького танцю в 1775 році. Швидкий, романтичний танець із темпом 60 тактів на хвилину, символ Австрії.
Повільний фокстрот	Створений у 1913 році. Характеризується комбінацією швидких і повільних кроків, що робить його технічно складним танцем.
Квікстеп	Швидкий і жвавий танець, що вимагає точності та енергії. Поєднує в собі елементи фокстроту й чарльстону [2, 3].

2) Латиноамериканська програма танців (табл. 2).

Результати дослідження та їх обговорення. Організація танцювального спорту на міжнародному рівні розпочалась у 1950 році з підписання договору між представниками аматорського і професійного танцю.

Таблиця 2

Характеристика танців, що входять до латиноамериканської програми

Назва танцю	Характеристика танцю
Самба	Народний танець Бразилії, який виник у 1956 році. Виконується під ритм 2/4 або 4/4 з темпом 50 тактів на хвилину. Самба поєднує африканські та європейські танцювальні традиції
Ча-ча-ча	З'явився в 1952 році. Його музика має розмір 4/4 з темпом 30 тактів на хвилину. Ча-ча-ча виник під впливом джазу та свінгу на Кубі і відзначається ритмічним та жвавим стилем танцю з характерними кроками та рухами стегон.
Румба	З'явився у 1913 році. Музичний розмір 4/4, темп 27-28 тактів на хвилину. Румба відзначається повільними, плавними рухами, акцентом на рухах стегон та романтичним характером.
Пасодобль	Танець, що імітує кориду, з'явився у 1920 році. Танець відрізняється драматичними рухами, жорсткою фіксацією тіла та різкими кроками, нагадуючи бойову хореографію тореадора.
Джайв	Народився у США у 1927 році. Музичний розмір 4/4, темп 44 такти на хвилину. Він поєднує елементи афроамериканської культури з енергійними ритмами свінгу [2, 3, 4].

У 1957 році в Німеччині створили Міжнародну Раду Танцюристів-Аматорів або *International Council of Amateur Dancers* (ICAD), яка у 1990 році була перейменована на *International Dance Sport Federation* (IDSF), що в 1995 році стала членом *Міжнародного Олімпійського Комітету* (МОК).

У 1993 в Україні створили *Українську Лігу професіоналів бального танцю* (УЛПБТ) і *Українську Раду бального танцю* (УРБТ).

У 2008 році відбулося об'єднання танцювальних організацій в єдину структуру – *Всеукраїнську Федерацію Танцювального Спорту* (ВФТС), яка нині є провідною організацією з танцювального спорту з проведення міжнародних змагань [2].

Українські танцюристи неодноразово здобували призові місця на міжнародних конкурсах, що свідчить про високий рівень їхньої майстерності та популярність спортивного танцю в Україні.

У 2013 році в категорії «Діти І. Стандарт» Олександр Турченко та Анна Кушнір отримали «серебро».

У 2010 році Роман Гербеї та Ганна Побережних посіли третє місце в номінації «Молодь. 10 танців».

У 2012 році Ярослав Броварський та Єлизавета Гужко здобули друге місце у номінації «Юніор ІІ. Латина» [5].

Також слід зазначити той факт, що спортивно-бальні танці сприяють гармонійному фізичному розвитку дітей та підлітків, що підтверджується численними дослідженнями.

В дослідженні, проведеному В. В. Клапчуком, О. А. Присяжнюком і К. М. Вадівачем, була розглянута методика Г. Л. Апанасенка для швидкої оцінки фізичного стану школярів за морфо-функціональними показниками. Після первинного оцінювання школярі мали займатися бальними танцями протягом 8 місяців, щоб оцінити вплив бальної хореографії на їх фізичний стан.

Методика враховує дослідження життєвої ємності легень, показники серцево-судинної системи, зокрема частоту пульсу та артеріального тиску, а також індекс Руф'є, що відстежує зміни пульсу після фізичного навантаження.

Загальна оцінка морфофункціональних показників підлітків, які розпочали тренування зі спортивних бальних танців, була нижчою 10 балів з 14 можливих, що вказує на нижчий за середній рівень фізичного здоров'я та можливу наявність соматичних проблем. Через 8 місяців занять бальною хореографією результати обстеження підлітків показали значні поліпшення [6].

У роботі Є. О. Гусака та В. В. Вороної було досліджено методику, розроблену Ф. Собяніним, А. Некрасовим та І. Жаворонковою, яка довела свою ефективність у розвитку координаційних здібностей у дітей 4-6 років у дошкільних закладах. Ця методика передбачала послідовне використання елементів бальних танців стандартної та латиноамериканської програм разом із динамічними спортивними іграми та базовими вправами, що входять до програми дошкільного фізичного виховання [7].

Висновки:

1. Бальні танці мають глибокі історичні корені, розвиваючись від народних традицій до витончених світських танців, що формувалися під впливом етикету та мистецтва.
2. Заняття бальною хореографією сприяють покращенню фізичного стану дітей та підлітків, зокрема мають значний ефект на серцево-судинну, розвиток координації, витривалості і можуть бути ефективним засобом для профілактики соматичних проблем у молоді.
3. Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що бальні танці є не лише важливою складовою культурного розвитку, а й потужним інструментом для підтримки фізичного здоров'я молодого покоління.

Список використаних джерел

1. Лупак Н., Майданюк І., Макода С., Бідюк Д. Історія розвитку бальної хореографії / Лупак Н., Майданюк І., Макода С., Бідюк Д. // *Вісник науки та освіти*. – 2024. – С. 814-818.
2. Осадців Т. П. Історичні аспекти розвитку бального танцю / Осадців Т. П. // *Лекція з навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання бального танцю»*. – 2019. – С. 2-17.
3. Solohubova S. V., Chalovska N. H., Shyyan V. M., Tiutenko I. V. History of the development of dance sports. *Scientific Collection «InterConf+»*, – 2023. –31 (147), P. 595-601. Doi:10.51582/interconf.19-20.03.2023.063
4. Сизоненко В. Історичний розвиток бальних танців латиноамериканської програми: компаративний аналіз / Сизоненко В. // *Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені*

Івана Франка. – 2022. – С. 97-99.

5. Сахневич Ю. Українські танцюристи на провідних світових турнірах бального танцю сучасності / Сахневич Ю. // *Scientific review.* – 2014. – Т. 7. – № 6. – С. 6-8.
6. Клапчук В.В., Присяжнюк О. А. Вплив спортивних бальних танців на рівень фізичного здоров'я підлітків середнього шкільного віку / Клапчук В.В., Присяжнюк О. А. // *Вісник Запорізького національного університету.* – 2012. – С. 75-76.
7. Гусак Є. О., Ворона В. В. Особливості використання спортивних танців у сфері фізичної культури і спорту / Гусак Є. О., Ворона В. В. // *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.* – 2021. – (1(129)), 27-31. Doi:10.31392/NPU-nc.series15.2021.1(129).06